

**Рабочие программа по дисциплине «Психология искусства»
Work program in the discipline “Psychology of Art”**

**М.А. Лазарев¹, Т.В. Темиров²
M.A. Lazarev¹, T.V. Temirov²**

^{1,2}Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»
142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4

State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region “Chekhov technical college”
Novaya str., 4, Novyi Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia

¹e-mail: cerambycidae@bk.ru; humanityspace@gmail.com

²e-mail: temirov.taim@yandex.ru

Ключевые слова: рабочая программа, педагогика, психология, теоретические знания, фундаментальное учение, программа, аспирант, аспирантура, соискатель, научно-исследовательская деятельность.

Key words: work program, pedagogy, psychology, theoretical knowledge, fundamental doctrine, program, graduate student, postgraduate study, applicant, research activity.

Резюме: Разработаны программы направленная на подготовку соискателей ученой степени кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области педагогических наук. Фундаментальными позициями данной программы является рассмотрение основных проблем психологии искусства, направленной на изучение качества и состояния личности, влияющие на создание и восприятие художественных ценностей, а также смысловое наполнение жизнедеятельности человека этими ценностями.

Abstract: Developed programs aimed at preparing candidates for the degree of candidate of science, engaged in research activities in the field of pedagogical sciences. The fundamental position of this program is to consider the main problems of the psychology of art, aimed at studying the quality and condition of the individual, affecting the creation and perception of artistic values, as well as the semantic content of human life by these values.

1. Введение

Настоящая программа ориентирована на подготовку соискателей ученой степени кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области педагогических наук.

Психология искусства как наука о законах создания и восприятия произведения искусства. Среди основных методов выделяют наблюдение, гештальт-эксперимент, интервьюирование, биографический и автобиографический анализ, психоанализ.

Специфика психологии искусства по отношению к другим изучающим искусство дисциплинам заключается не только в ее предмете, но и в методах. Сильная сторона психологии в изучении искусства состоит во владении экспериментальной методологией и возможности строить свои концепции на основе не только теоретических соображений и данных самонаблюдения, но также и экспериментально полученных факторов. Именно психологии доступно изучение конкретных частных механизмов и тонких индивидуальных различий в восприятии и воздействии искусства.

Можно выделить такие подходы к изучению психологии искусства:

- **искусствоцентрический:** в центре внимания находится произведение искусства как молчаливый сфинкс, а вокруг мечутся воспринимающие, желающие заставить этого сфинкса заговорить. Наиболее развитым это удастся, а другие оказываются лишенными этого источника эстетического удовлетворения. Очевидно, что такой подход неспособен описать ситуацию реального взаимодействия произведения искусства и личности;

- **теоретико-нормативный:** исходит из нормативной модели полноценного, адекватного, развитого типа эстетического восприятия. Здесь главное – насколько процесс восприятия близок к эталонному, предусмотренному теоретической моделью. Такой подход уводит исследователя от качественного анализа индивидуального своеобразия различных вариантов взаимодействия личности и произведения искусства;

- **механистический** подход рассматривает восприятие искусства как результат механического функционирования неких интрапсихических механизмов, а не активности самой личности. Личности отводится пассивная роль;

- **когнитивно-аффективный** подход связывает искусство с эмоциональной сферой человека: эмоции, «работающие» в искусстве, отличаются от других эмоций тем, что они сублимированные;

- **деятельностный** подход рассматривает искусство как механизм трансляции смыслов;

- **системно-типологический** подход в психологии искусства выдвигает на первое место фигуру творца.

Цель курса: ознакомление с основными разделами истории психологии в контексте теоретико-методологической и эстетической проблематики искусствознания.

Задачи курса:

- изучить исторические особенности психологии памяти, воображения, ощущения и восприятия и их роли в развитии психологии искусства как науки.
- рассмотреть психологию художественного творчества в контексте биографического анализа личностной психологии художника
- проследить основные этапы становления психологии творческой личности в контексте психологии интеллекта и эмоций, мотивационных факторов, межличностных отношений
- рассмотреть роль психологии личности в истории эстетического воспитания.
- изучить психологию искусства как способ духовно-практического освоения мира посредством художественных образов.
- рассмотреть взаимосвязь художественно- образного восприятия мира с социально- историческим развитием знаковых элементов культуры (пространственных, визуальных, звуковых).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «История художественного образования» аспирант должен:

знать:

- как средства художественной выразительности свет, цвет, форма, объем создают эмоционально-выразительный фон произведения, формируют его эстетическое наполнение.
- особенности психической организации личности, характер ее религиозных, эстетических мотиваций и состояний на пути к осуществлению замысла через различные пробы и варианты к итоговому результату.
- процессы в – мастерской художника и тем самым пролить свет на роль личностного фактора в становлении эстетических ценностей, которые продуцируются целостной личностью художника в единстве ее сознания и неосознаваемых психических проявлений.

освоить принципы методологии исследования проблематики психологии искусства;

- основные закономерности развития психологии искусства в контексте мирового процесса.

уметь:

- создавать и воспринимать художественный образ;
- анализировать тенденции современной психологии искусства;
- применять методы научного исследования явлений психологии искусства в педагогической практике;

владеть:

- Профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики.
- Навыками критического осмысления явлений психологии искусства.
- Методологией ведения научных исследований в сфере искусства, психологии и педагогики художественного образования.
- Инновационными технологиями в профессиональной сфере.

Объём курса и виды учебной работы

- Курс «Психология искусства» рассчитан на 180 (5 ЗЕТ) часа, из них:
- 18 часов лекций, 30 часов практических занятий, 12 часов – контроль самостоятельной работы, 120 часов самостоятельной работы. Форма итогового контроля – зачёт.
- В целях качественного усвоения программы курса предусматривается: проведение лекционных занятий, решение на занятиях профессиональных задач, использование технических средств и современных методов обучения.
- Самостоятельная работа, являющаяся основным видом обучения, предполагает изучение рекомендуемых литературных источников как основной, так и дополнительной литературы, анализа и оценки представленных в ней теоретических положений и практических результатов, выполнение аспирантами заданий по самостоятельной работе над важными темами.

3. Разделы, темы, дисциплины и их содержание

Раздел 1: Искусство как способ познания

Исследовательский подходы в психологии искусства. Построение систем в музыкознании. Рациональные, иррациональные системы. Феноменологический подход.

Раздел 2: Искусство как способ самопознания

Самораскрытие, самопознание, самоактуализация, самопрезентация, самовыражение и другие формы презентации самости. Автобиографичность выдающихся музыкальных, литературных и художественных произведений.

Теоретический план изучения дисциплины
«Психология искусства»

Наименование разделов и тем	Часов/ЗЕТ	Часов/ЗЕТ	Часов/ЗЕТ	Часов/ЗЕТ	Часов/ЗЕТ
	Лекции 40/1,5	ПЗ 10/0,3	КСР 10/0,3	СР 120/3,3	Всего 180/5
Раздел 1: Искусство как способ познания	6	1	1	15	23
Раздел 2: Искусство как способ самопознания	6	1	1	15	23
Раздел 3: Искусство и архетип	6	1	1	15	23
Раздел 4: Творческий процесс, его составляющие и динамика	6	1	1	15	23
Раздел 5: Способности и талант	4	1	1	15	21
Раздел 6: Искусство и цивилизация	4	1	1	15	21
Раздел 7: Искусство и потребитель	4	2	2	15	23
Раздел 8: Психология художественного творчества	4	2	2	15	23
ИТОГО Часов/ЗЕТ	40/1,5	10/0,3	10/0,3	120/3,3	180/5

Раздел 3: Искусство и архетип

Архетипические образы в сопровождении человека, как источник мифологии, религии, искусства. В этих культурных формах происходит постепенная шлифовка спутанных и жутких образов, они превращаются в символы, все более прекрасные по форме и всеобщие по содержанию. Мифология была изначальным способом обработки архетипических образов.

Раздел 4: Творческий процесс, его составляющие и динамика

Процесс художественной творческой деятельности очень индивидуален. Поиск (сознательный или бессознательный) стимула к творческому движению. Материальное воплощение: пробы в материале. Доведение до окончательного варианта, в котором содержание и форма гармонично дополняют друг друга: многочисленные пробы близких по основному характеру, но различающихся по нюансам художественных воплощений замысла. Творческая личность. Научные, и художественные способности развиваются и совершенствуются в равной степени. В художественном творчестве вопрос о первичных дарованиях и об упражнении, навыке и подражании стоит так же, как и при всяком критическом познании, при всяком научном открытии.

Раздел 5: Способности и талант

Способности – это возможность выполнять какую-либо деятельность с определенной мерой

успешности. Талант – выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-либо области. Исследования музыкальных, литературных, художественных способностей имеют давние традиции. Классификации специальных способностей многочисленны и разнообразны. В основном широко изучены элементарные способности. В последнее время ошутимо возрос интерес к высшим способностям в области искусства и созданию методик их диагностики.

Талант и гениальность.

Раздел 6: Искусство и цивилизация

Эстетика как наука о прекрасном неизменно подчеркивает цивилизационный аспект любого искусства. Связи искусства и цивилизации всегда двусторонни: эпоха и общество формируют вкус и эстетические взгляды в искусстве, а творцы формируют трансформации и стилевое движение и разнообразие.

Раздел 7: Искусство и потребитель

В разработке типологии слушателей, зрителей, читателей существуют три основных направления. Некоторые авторы кладут в основу классификации какой-нибудь один признак – например, восприимчивость и интерес к новому, неизвестному в искусстве или, напротив приверженность к старому, хорошо знакомому («верхогляды» и «староверы» у В. Белинского, «новаторы» и «подражатели» у Ж.-М.Гюйо, «неустойчивые» и «устойчивые» зрители у А.В. Луначарского), уровень образования и общей культуры (А. Зильберман), специальное (музыкальное) образование (Р. Франсэ). Другие авторы, ощущая неполноценность всякой «одномерной» (К.Кинеман) классификации, пытаются объединить в одной типологической схеме сразу несколько признаков. Так Ю. Давыдов выделяет следующие пять типов отношения публики к искусству (и соответственно 5 типов воспринимающих): Искусство как форма терапии. Виды арт-терапии, представленные в психологии и медицине, отвечают существующим видам искусств. Выделяют собственно арт-терапию, музыкотерапию, танцевальную терапию, драмотерапию, сказкотерапию, библиотерапию, маскотерапию, этнотерапию, игротерапию, цветотерапию, фототерапию, куклотерапию, оригами и тому подобное. Кроме того, каждый из этих видов имеет множество арт-терапевтических техник, которые применяются для решения внутренних и межличностных конфликтов, кризисных ситуаций, травм, невротичных и психосоматических расстройств.

Раздел 8: Психология художественного творчества

Понятие творчества. Роль осознаваемых и неосознаваемых мотивов творчества. Природа и сфера действия интенции творческой личности. Переживание и его художественное воссоздание. Вдохновение и мастерство. Нейродинамика творческой деятельности; взаимодействие механизмов возбуждения и торможения и их влияние на процессы художественного творчества.

4. Рекомендуемая литература

1. Алексеева, Л.Л. Мировая художественная культура: концепция учебника для профильной школы / Л.Л. Алексеева. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 1 п.л.
2. Ариарский, М.А., Буров, Н.В. Деятельность музеев и досуговых центров детей и молодежи: научно-методические материалы / М.А. Ариарский, Н.В. Буров. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.
3. Ариарский, М.А., Буров, Н.В. Музеи – школе: аналитический доклад / М.А. Ариарский, Н.В. Буров. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.
4. Баженова, Л.М., Франко, Г.Ю. и др. Основные направления работы с учащимися по медиаобразованию: главы в научно-методическое пособие / Л.М. Баженова, Г.Ю. Франко и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 5 п.л.
5. Бережная М.С., Лиханова Е.Н. Креативное развитие личности в современной культуре: Концепция. – М., 2008. – 2 п.л.
6. Бережная, М.С. Социокультурная адаптация личности в процессе гуманитарного образования: раздел в монографию / М.С. Бережная. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 3 п.л.
7. Бережная, М.С., Никитин, О.Д. и др. Современные представления о творческом развитии личности в свете гуманистической парадигмы образования: сборник научных трудов / М.С. Бережная, О.Д. Никитин и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 7 п.л.
8. Бережная, М.С., Никитин, О.Д., Фузейникова, И.Н. Психолого-педагогические механизмы креативного развития личности в художественной деятельности: глава в монографию / М.С. Бережная, О.Д. Никитин, И.Н. Фузейникова. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 3 п.л.

9. Блеер, А.Н., Неверкович, С.Д. Стратегия реализации здоровьесберегающей функции образования: монография / А.Н. Блеер, С.Д. Неверкович. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 10 п.л.
10. Блеер, А.Н., Неверкович, С.Д. Стратегия управления развитием университетских комплексов физической культуры, спорта, туризма: монография / А.Н. Блеер, С.Д. Неверкович. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 7 п.л.
11. Бутов А.Ю. Культурно-исторические доминанты в современном образовательном пространстве: интеграционные модели, структура и содержание: Концепция. – М., 2008. – 2 п.л.
12. Бутов, А.Ю., Командышко, Е.Ф., Печко Л.П. и др. Интеграционные модели развития современного культууроориентированного образования: раздел в сборник научных трудов / А.Ю. Бутов, Е.Ф. Командышко, Л.П. Печко и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.
13. Григорьев, С.И. Модернизация подготовки кадров высшей квалификации для системы учреждений социальной сферы и управления: концепция / С.И. Григорьев. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.
14. Давыдов, Ю.С., Волова, Л.А. Ценностные основания гуманитарного образования: раздел в монографию / Ю.С. Давыдов, Л.А. Волова. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.
15. Демин, В.П. Вузовская дидактика в формировании личности режиссера: монография / В.П. Демин. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 9 п.л.
- 7
16. Демин, В.П., Маркарова, Т.С. Педагогические воззрения выдающихся отечественных деятелей образования и культуры: антология. 1 том (XVIII- XIX вв.) / В.П. Демин, Т.С. Маркарова. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 5 п.л.
17. Дружкова Н.И. Педагогика Баухауза / В сб. науч. тр.: Профессиональное художественное образование в России и за рубежом. – М.: Институт художественного образования РАО, 2008. – 4 п.л. – Тираж 500 экз.
18. Дружкова, Н.И., Оленев, С.И. Профессиональное художественное образование в России и за рубежом: раздел в сборник научных трудов / Н.И. Дружкова, С.И. Оленев. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 4 п.л.
19. Ермолинская, Е.А., Олесина, Е.П., Стукалова, О.В. и др. Многоуровневая интеграция предметов гуманитарно-художественного цикла в образовании детей и юношества: глава в монографию / Е.А. Ермолинская, Е.П. Олесина Е.П., О.В. Стукалова и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 5 п.л.
20. Запесоцкий, А.С. Образование и СМИ как факторы трансформации российской культуры: раздел в монографию / А.С. Запесоцкий. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.
21. Кабкова Е.П., Олесина Е.П. Воспитание искусством детей и молодежи как фактор социализации личности в меняющемся мире: Концепция. – М., 2008. – 2 п.л.
22. Кашекова, И.Э. Пространство культуры и образования в контексте культурологии, художественной педагогики и теории интеграции образования: раздел в монографию / И.Э. Кашекова. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.
23. Классическая и современная литература в общеобразовательной школе: Сб. науч. тр. / Сост. Иванова Э.И., Поль Д.В. и др. – М.: Институт художественного образования РАО, 2008. – 10 п.л. – Тираж 500 экз.
24. Красильников, И.М., Селиванова, Т.В. Информационные и коммуникационные технологии в художественном образовании подрастающего поколения: глава в монографию / И.М. Красильников, Т.В. Селиванова. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 5 п.л.
25. Критская, Е.Д., Красильникова, М.С., Школяр, В.А. и др. Вариативные модели творческого развития детей в процессе познания искусства: глава в монографию / Е.Д. Критская, М.С. Красильникова, В.А. Школяр и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 3 п.л.
26. Критская, Е.Д., Красильникова, М.С., Школяр, В.А. и др. Музыкальное творчество школьников как психолого-педагогическая проблема: раздел в сборник научных трудов / Е.Д. Критская, М.С. Красильникова, В.А. Школяр и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 5 п.л.
27. Культура личности как интегральный показатель развития человека: коллект. монография /

А.Ю. Бутов и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 15 п.л.

28. Лазарев, М.А. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. Монография / М.А. Лазарев. – Москва: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016. – 180 с.

29. Лазарев М.А., Темиров Т.В. Психолого-педагогические принципы формирования личности в спорте // Мироззрение в XXI веке. 2018. Том 1. № 1. С. 31-34.

30. Лазарев, М.А., Курбатова, Н.В., Темиров, Т.В. Непрерывное художественное образование в России на современном этапе: проблемы и перспективы / М.А. Лазарев, Н.В. Курбатова, Т.В. Темиров. – М.: МАО, 2018. – 124 с.

31. Лазарев, М.А., Подвойский, В.П., Ласкин, А.А. Профессиональная деформация руководителей: монография / Под общ. ред. В.П. Подвойского. - Новый Быт: ГБПОУ МО «Чеховский техникум», 2018. - 160 с.

32. Лазарев, М.А., Подвойский, В.П., Стукалова, О.В. Педагогическое обеспечение преодоления социальной индифферентности студентов гуманитарных вузов: социально-культурный подход: монография / Под общ. ред. В.П. Подвойского. – Москва: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016. – 152 с.

33. Лукин, Н.Н. Непрофессиональное творчество как фактор поликультурного профессионального образования: социально- философский, философско-правовой, психолого-педагогический анализ: монография / Н.Н. Лукин. – М.: УРАО ИПНО, 2010. – 6 п.л.

34. Лыкова И.А. Педагогическая система формирования эстетического отношения к миру у детей дошкольного возраста / В моногр.: Интеграция познавательной и продуктивной деятельности в современных дошкольных учреждениях. – М.: Институт художественного образования РАО, 2008. – 6 п.л. – Тираж 1000 экз.

35. Лыкова, И.А., Школяр, Л.В. Личностный рост дошкольников в системе эстетического воспитания: главы в науч.-метод. пособие / И.А. Лыкова, Л.В. Школяр. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 4 п.л.

36. Научные школы в педагогике искусства: Моногр. Часть I. – М.: Издательский Дом РАО, 2008. – 9 п.л. – 500 экз. (плановый выход 2007 г.).

37. Педагогическая культурология и проблемы культурного взаимодействия: Сб. науч. тр. / Под ред. Поля Д.В., Масандиловой И.Л., Трофимовой В.Б. и др. – М.: Институт художественного образования, 2008. – 8 п.л. – 1000 экз.

38. Подвойский, В.П., Лазарев, М.А., Климкович, Е.В. Деструктивный имидж. Монография / В.П. Подвойский, М.А. Лазарев, Е.В. Климкович. – Германия, Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2013. – 155 с.

39. Подвойский, В.П., Лазарев, М.А., Утенков, А.В. Учебно-профессиональный инфантилизм студентов: теория и практика. Монография / В.П. Подвойский, М.А. Лазарев, А.В. Утенков. – Германия, Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2013. – 174 с.

40. Польш, Д.В. Педагогическая культурология в формировании полиэтнического пространства России: концепция / Д.В. Польш. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.

41. Польш, Д.В. Теоретико-методологические проблемы педагогической культурологии: глава в монографию / Д.В. Польш. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 3 п.л.

42. Польш, Д.В., Фоменко, А.В. и др. Проблемы универсального и национального в современной педагогической науке: сборник научных трудов / Д.В. Польш, А.В. Фоменко и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 4 п.л.

43. Савенкова, Л.Г., Ермолинская, Е.А. Продуктивные модели современного образования: глава в монографию / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 3 п.л.

44. Савенкова, Л.Г., Школяр, В.А. и др. Научные школы в педагогике искусства: современное состояние и перспективы развития: монография / Л.Г. Савенкова, В.А. Школяр и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 18 п.л.

45. Столяров Б.А., Протопопов Ю.Н. (в соавт.) Воспитание искусством детей и молодежи в системе «музей - учреждения образования»: Концепция. – СПб., 2008. – 3 п.л. – Тираж 500 экз. (плановый выход 2007 г.).

46. Стукалова, О.В. Современные подходы к организации дополнительного художественного образования: аналитический доклад / О.В. Стукалова. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.

47. Торшилова Е.М. Эстетическая компетентность как условие общего развития современных детей и подростков (модель и примеры диагностики): Науч.ст. / В Сб. науч. тр.: Формирование

творческого мышления и профессиональных компетенций обучающихся в условиях многоуровневой системы художественного образования России. – Самара: Офорт, 2008. – 0,9 п.л. – Тираж 500 экз. (плановый выход 2006 г.).

48. Торшилова, Е.М. Развитие эстетического вкуса современного ребенка в контексте его общего мировосприятия: раздел в монографию / Е.М. Торшилова. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 6 п.л.

49. Фомина Н.Н. Становление научной школы А.В. Бакушинского: Глава в моногр.: Историко-теоретическое наследие А.В. Бакушинского и его ближайших последователей // В Сб. науч.тр.: Формирование творческого мышления и профессиональных компетенций обучающихся в условиях многоуровневой системы художественного образования России. – Самара: Офорт, 2008. – 1,5 п. л. - Тираж 500 экз. (плановый выход 2007 г).

50. Фомина, Н.Н. Современная педагогика искусства в контексте художественной культуры России: концепция / Н.Н. Фомина. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 2 п.л.

51. Фомина, Н.Н., Протопопов, Ю.Н., Голобоков, Ю.В. и др. Антология педагогики искусства: монография / Н.Н. Фомина, Ю.Н. Протопопов, Ю.В. Голобоков и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 12 п.л.

52. Фомина, Н.Н., Протопопов, Ю.Н., Голобоков, Ю.В. и др. Педагогика искусства – фундамент теории художественного образования XX-XXI вв.: глава в монографию / Н.Н. Фомина, Ю.Н. Протопопов, Ю.В. Голобоков и др. – М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010. – 4 п.л.

5. Контроль самостоятельной работы аспиранта

На практических занятиях в режиме делового профессионального активного общения в диалоговом режиме аспирантов и ведущего преподавателя, включая и общение через компьютерную сеть в реальном времени, выясняются основные проблемы, тенденции развития психологии искусства в современном обществе. Соискатели определяют уровни возможного использования результатов научных исследований в своей педагогической научной и практической деятельности.

По наиболее актуальным вопросам данной дисциплины аспирантами могут быть подготовлены доклады или рефераты для обсуждения на практических занятиях. В процессе контроля самостоятельной работы аспирантов проводятся достигнутые в процессе освоения данной дисциплины основные результирующие итоги аудиторной и индивидуальной, самостоятельной, исследовательской работы по основным положениям основ педагогики и по формам и видам обучения. Формой итоговой аттестации является зачёт.

Примерная тематика рефератов

1. Влияние искусства на формирование эмоций детей.
2. Проблема восприятия и ощущения в психологии искусства.
3. Эмоции и чувства в искусстве.
4. Вклад российских учёных в психологию искусства.
5. Категории пространства и времени в психологии искусства.
6. Использование художественного творчества в арттерапии.
7. История психологии в исследовании личности.
8. Проблема художественного творчества.
9. Виды искусства в психологии искусства.
10. Влияние психологии искусства на формирование способностей детей.

Вопросы к зачёту

1. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы.
2. Фрейд: признание за психическим самостоятельного значения.
3. Роль детских впечатлений и вытесненных переживаний в творчестве художника.
4. К. Юнг о природе коллективного бессознательного и его проявлении в искусстве.
5. Психологический и визионерский типы творчества.
6. Роль психологических механизмов в сложении форм поэтической речи (А. Веселовский, А. Потебня).
7. Психологические аспекты художественного текста в исследованиях Л. Выготского.
8. Проблемы художественного восприятия.
9. Специальные способности.
10. Талант и наследственность.

11. Влияние искусства на человека.
12. Эмоции и чувства в искусстве.
13. Тенденции развития психологии искусства.
14. Психология искусства и психоаналитическая концепция детского развития.
15. Особенности развития психологии искусства в России.
16. Психология искусства и её связь с другими науками.
17. Методологические принципы психологии искусства.
18. Структурно-уровневая организация деятельности в психологии искусства.
19. Этапы становления психологии искусства как самостоятельной научной дисциплины.
20. Психология способностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазарев М.А., Темиров Т.В., Подвойский В.П. Рабочие программы по дисциплинам «Эстетика» и «Теория эстетического воспитания» // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2017. Том 6. № 3. С. 417-445.

Получена / Received: 12.01.2019

Принята / Accepted: 28.01.2019